

Data de registro da demanda: 30 de junho de 2020

Data de envio do relatório: 16 de novembro de 2020

Organização: <Sigilo>

Contato: (SA)

Grupo de trabalho:

Docentes:

- Priscila Silva Esteves (priscila.esteves@viamao.ifrs.edu.br)
- Xana (xana.valerio@canoas.ifrs.edu.br);
- Valeska (valeska.freitas@viamao.ifrs.edu.br).
- Marcelo Pereira (marcelo.pereira@canoas.ifrs.edu.br)
- Sérgio Migowski (sergio.migowski@canoas.ifrs.edu.br)

Alunos Voluntários:

- João Vitor da Silva Arend (joaov.arend@gmail.com)
- Lucas Correa Ferrari (lucas-cof@hotmail.com)
- Débora Wiatroscki de Alexandre (alexandredebora826@gmail.com)

Introdução:

O atendimento do IFRS Contribui à empresa <sigilo> se deu a partir da demanda registrada pela empresária no formulário de demandas do projeto. A assessoria prestada pelo IFRS Contribui, conforme metodologia adotada, ocorre em diferentes etapas, após a homologação da demanda: Uma reunião inicial do grupo de trabalho com a empresa, para compreensão mais profunda das suas necessidades; uma reunião interna do grupo de trabalho para delinear possíveis alternativas de ação; uma segunda reunião com a empresa para discussão conjunta das alternativas de ações sugeridas; uma etapa final referente a uma implementação das alternativas de ações sugeridas fica a cargo da empresa realizar quando e da maneira que julgar pertinente.

Caracterização da empresa

- Oficialmente, existe desde 6 de dezembro de 2019.
- Cresceu e declarou estar na sua capacidade máxima de produção – 60 marmitas de segunda a sexta (R\$12,00) e 55 frangos assados + kit com 200g maionese, polenta e refrigerante 2l (R\$35,00).
- Funciona como tele-entrega para o próprio bairro e venda direta em loja alugada, ponto físico em rua movimentada de <Sigilo>.
- Além de 8 a 10 marmitas diárias para 2 empresas próprias, o restante vai para famílias e pedestres.
- Vende por whatsapp e não anuncia, sequer em ifood, pois declara não ter capacidade de produção.
- Não tem ideia de quanto fatura.
- Cobra preço similar à concorrência.
- Realiza compras semanais com o que arrecada. Paga à vista.
- Declara poder pagar as contas e salários de 2 funcionárias, mas diz não sobrar sequer para investir no negócio.
- É Microempreendedor Individual - MEI, mas não está em dia com parcelas, nem fez a declaração anual.
- Possui computador, mas não faz planilhas de controle financeiro.
- Possui Logo e cardápio.
- Solicitamos logo, quantidades e custos de insumos adquiridos, salário das funcionárias, aluguel e cardápio.

Sugestões de ações

Prioridades 1

- Realizar capacitação com Sérgio para ampliar capacidade produtiva - realizada.
- Se possível, alterar botijão de 13kg pelo de 45kg. O resíduo não consumido do gás gira em torno de 7% do total que é perdido por botijão.
- Legalizar a situação fiscal da empresa. Declaração de faturamento referente ao ano de 2019 entregue em 03/11/2020 pelo projeto NAF - IFRS Campus Viamão. Assessoria Contábil e Fiscal gratuita através do *e-mail*: projetonaf@viamao.ifrs.edu.br
- Pendências: multa referente a entrega da declaração em atraso e guias mensais do MEI: 12/2019, 01/2020 até 09/2020.

- Estabelecer retirada mensal para não descapitalizar o negócio - pró labore.

Prioridades 2

- Adotar cardápio elaborado pelo GT para envio através do *WhatsApp*.
- Implantar controle de fluxo de caixa através da planilha disponibilizada.
- Avaliar preços com auxílio da planilha disponibilizada.

Prioridades 3

- Comercializar via *IFFood* os pratos atuais com o valor de R\$19,90. Isso bastará para pagar despesas com o aplicativo, deixando o prato no valor de R\$14,00, o que possibilitará diluição com custos de funcionários e aluguel com o aumento das vendas;
- Legalizar as funcionárias (sugestão para o momento – uma se torna MEI e presta serviços para o restaurante, sendo remunerada por refeição produzida, a fim de não criar subordinação e vínculo empregatício; e a outra contratada via CLT).

Prioridade 4

- Tão logo seja percebido aumento das vendas e a necessidade de contratação de mão de obra extra, sugere-se a venda de salgados e refrescos no turno da tarde, sendo este membro utilizado tanto na preparação inicial da cozinha (*mise en place*), quanto no atendimento de balcão entre 9h e 11h.